

ПОМИДОРНИНГ ПУШТИ РАНГ НАВ НАМУНАЛАРИ ВА МОРФОБИОЛОГИК ТАВСИФИ

Алматов Бахром Тухтамуратович¹

Арамов Музаффар Хошимович²

**Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институти таянч докторанти¹**

**Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институти Сурхондарё илмий тажриба
станцияси директори, қ.х.ф.д., профессор**

E-mail: aramov-muzaffar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17747459>

Кириш. Ўзбекистонда сабзавот экинлари ичида помидор энг кўп экилади. Помидор меваларининг кенг миқёсда ишлатилиши уларнинг юқори озиқавий қиймати билан белгиланади. Помидор меваларининг биологик қиймати ниҳоятда юқори. 1 кг таркибида, мг: витамин С-250-300; β -каротин-15-17; Витамин В₁ (тиамин) -1-1,2; Витамин В₂ (рибофлавин) -0,5-0,6; Витамин РР (никотиник кислота) - 4,1-4,5; ликопен-30-35; Витамин В₉ (фолий кислотаси) - 0,75; Н витамини (биотин) -0,04. Меваларда шакар (2,5-3,5%), оқсиллар (0,6-1,0), органик кислоталар (0,4-0,6), ёғлар ва эфир мойлари (0,2%) оз миқдорда топилган.). Помидорда жуда кўп турли хил минерал тузлар мавжуд [1].

Помидор мевалари юқори парҳезбоплик ва шифобахшлик хусусиятларига ҳам эга. Помидор меваларини кундалик рационда истеъмол қилиш инсон организмга ижобий таъсир кўрсатади. Республикамизда сўнги йилларда аҳолини озиқ-овқат ва бошқа қишлоқ хўжалиги, хусусан, сабзавот маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш мақсадида сабзавотчилик тармоғида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Сабзавот экинлари, жумладан помидор етиштиришнинг янги инновацион технологиялари жорий этилмоқда. Ҳозирда республикамизда 200 минг гектардан ортиқ майдонга сабзавот экинлари етиштириляётган бўлса, шундан 45,8 фоизига помидор экини экилиб, ўртача ҳосилдорлик гектарига 24 тоннани ташкил этмоқда [2].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар СПЭ ва КИТИ Сурхондарё илмий тажриба станциясида олиб борилди. Тажриба қайтариқсиз. Ҳисоб бўлмачаси майдони 4,5 м². Бўлмача 2 қаторли. Бўлмачада ўсимликлар сони 20 та. Экиш схемаси 90x25см. Тажрибада ўрта мевали нав намуналари учун стандарт Севара нави, йирик мевали нав намуналари учун эса Баходир нави олинди. Стандарт навлар ҳар 10 та нав намунасидадан кейин жойлаштирилди.

Тадқиқотлар Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны) [ВИР. Л,1977] [3], Методика полевого опыта (Б.А.Доспехов, 1985) [4], Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов (М., «Колос», 1982) [5] каби услуб ва услубий кўрсатмалар асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Помидорнинг пушти ранг тур хилига мансуб нав ва дурагайлари уруғи 2 феврал куни иссиқхонада кассеталарга экилди ва кўчатлар 30

мартда очиқ майдонга ўтказилди. Ушбу мақолада пушти ранг помидор нав ва дурагайлари тавсифи келтирилди.

Ўрганилаётган нав намуналарини пишиши бўйича жуда эртапишар, яъни вегетация даври 105 кунгача бўлган ўрта мевали Севара, Малиновый мёд, F₁ Румяный мужичок, Розовый-484, Свадьба в Малиновке, А-17, Ляна розовая ва йирик мевали НА-17, NP-7, Е-50, F₁ Душа Сибири, Новичок розовый, Инжир Розовый, Вельможа каби нав намуналари ажратилди. Эртапишар, яъни вегетация даври 106-110 кун бўлган NC-10, F₁ Розовый десертный каби йирик мевали нав намуналари ажратилди. Баходир, Дархон, Малиновый гигант навлари кечпишар бўлиб, вегетация даври 116-120 кунни ташкил этди.

Пушти ранг помидор нав намуналарининг морфобиологик тавсифи, 2023 й.

Т/р	Нав ва дурагайлар	Ёппасига униб чиққандан меваларнинг дастлабки пишишигача бўлган давр, кун	Ўсимлик баландлиги, см	Мева вазни, г	Умумий ҳосилдорлик, т/га	Қиёсий навга нисбатан, %
Ўрта мевали нав намуналари						
1	Севара, ст.	92	43	95	65,8	100
2	Ляна розовая	90	69	71	94,4	143,4
3	А-17	97	118	90	79,0	120,0
4	Малиновый мёд	100	111	99	73,1	111,0
5	Свадьба Малиновое	101	114	93	70,7	107,4
6	F ₁ Румяный мужичок	103	75	92	73,4	111,5
7	Розовый-484	103	66	108	66,8	101,5
Йирик мевали нав намуналари						
8	Баходир,ст.	121	120,5	254	38,5	100
9	Н А-17	96	70	186	59,1	153,5
10	Инжир Розовый	98	122	190	44,2	114,8
11	Е-50	99	80	165	90,2	234,2
12	Новичок розовый	99	59	131	52,6	136,6
13	F ₁ Душа Сибири	102	97	148	49,3	128,0
14	Н Р-7	104	95	182	64,2	166,7
15	Вельможа	105	137	219	55,3	84,0

16	NC-10	107	115	193	41,7	108,3
17	F ₁ Розовый десертный	109	85	116	57,2	148,5
18	Дархон	116	136	240	59,4	154,2

Ўсимлик баландлиги бўйича ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- ўсимлик баландлиги 31-50 см бўлган детерминант навлар – Севара;
- ўсимлик баландлиги 51-90 см бўлган ярим детерминант навлар – F₁ Румяный мужичок, Розовый-484, Ляна розовая ва йирик мевали нав намуналари NA-17, E-50, F₁ Розовый десертный, Новичок розовый;
- ўсимлик баландлиги 91-150 см бўлган индетерминант навлар – Малиновый мёд, Свадьба в Малиновке, А-17 ўрта мевали ва Баходир, ст., Дархон, N P-7, NC-10, Инжир Розовый, Вельможа каби йирик мевали нав намуналари ажратилди. Саноат асосида етиштиришга мос помидор навлари селекцияси учун бошланғич манба сифатида иккинчи ва учинчи гуруҳга кирувчи навлар истиқболли бўлиб ҳисобланади.

Энг муҳим белгилардан бири – мева вазни бўлиб ҳисобланади. Меванинг вазнига кўра ўрганилган навлар 3 та гуруҳга ажратилади. Биринчи гуруҳга ўрта мевали-мевасиниг вазни 51-100 грамм бўлган ўрта мевали Севара, Малиновый мёд, F₁ Румяный мужичок, Свадьба в Малиновке, А-17, Ляна розовая нав намуналари киритилди. Иккинчи гуруҳга катта мевали-мевасиниг вазни 101-200 грамм бўлган ўрта мевали Розовый-484 нави, йирик мевали NA-17, NP-7, NC-10, E-50, F₁ Душа Сибири, F₁ Розовый десертный, Новичок розовый, Инжир Розовый каби нав намуналари ажратилди. Учунчи гуруҳга жуда катта мевали-мевасиниг вазни 200 граммдан катта бўлган йирик мевали Баходир, Дархон, Вельможа нав намуналари киритилди.

Ажратилган истиқболли нав намуналарида энг юқори умумий ҳосилдорлик ўрта мевали нав намуналарида А-17, Ляна розовая навларида кузатилди. Умумий ҳосилдорлик ушбу навларда 79,0-94,4 т/га ни ташкил этди ва бу қиёсий навга нисбатан 20,0-43,4 % га юқори бўлди. Йирик мевали нав намуналарида NP-7, E-50 навларида кузатилди. Умумий ҳосилдорлик ушбу навларда 64,2-90,2 т/га ни ташкил этди ва бу қиёсий навга нисбатан 66,7-134,2 % га юқори бўлди.

Хулосалар. Ўзбекистон жанубида пушти ранг помидор нав намуналари ўрганилди ва истиқболли нав намуналари ажратилди.

1. Тадқиқотларда ўрганилаётган нав намуналарини пишиши бўйича жуда эртапишар: Севара, Малиновый мёд, F₁ Румяный мужичок, Розовый-484, Свадьба в Малиновке, А-17, Ляна розовая ва йирик мевали NA-17, NP-7, E-50, F₁ Душа Сибири, Новичок розовый, Инжир Розовый, Вельможа; Эртапишар: NC-10, F₁ Розовый десертный;

Кечпишар: Баходир, Дархон, Малиновый гигант нав намуналари ажратилди.

2. Ажратилган истиқболли А-17, Ляна розовая ўрта мевали нав намуналарида энг юқори умумий ҳосилдорлик 79,0-94,4 т/га ни ташкил этди

3. Йирик мевали NP-7, E-50 нав намуналарида умумий ҳосилдорлик 64,2-90,2 т/га ни ташкил этди.

4. Саноат асосида етиштиришга мос помидор навлари селекцияси учун бошланғич манба сифатида ўсимлик баландлиги 51-90 см бўлган ярим детерминант навлар – F₁ Румяный мужичок, Розовый-484, Ляна розовая ва йирик мевали НА-17, Е-50, F₁ Розовый десертный, Новичок розовый, ўсимлик баландлиги 91-150 см бўлган индетерминант навлар – Малиновый мёд, Свадьба в Малиновке, А-17 ўрта мевали ва Баходир, ст., Дархон, N P-7, NC-10, Инжир Розовый, Вельможа каби навлар истиқболли бўлиб ҳисобланади.

5. Ажратилган нав намуналари қуруқ субтропик иқлим шароитида пушти ранг помидор нав ва дурагайлари селекцияси учун қимматли бошланғич манба бўлиб хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Томаты. С.Ф.Гавриш.М.,Вече, 2014.-4с.
2. Помидор етиштириш (очиқ майдонда) 5-китоб Р.А. Низомов,© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021, 7-бет.
3. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны). – Л. – ВИР. – 1977. – 23 с.
4. Методика полевого опыта Б.А.Доспехов, 1985. –С. 163-164
5. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов. (М., «Колос», 1982). –С. 10-17